

ҚАЗАҚ ХӘМ ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ПРОЗАСЫ ЖАНРЛАРЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Жуманазарова Гулбадам Досназаровна

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкіс

Фольклордың әдебиеттен ең баслы өзгешелигі оның аңызге жасауы, оның авторының көпшілік болыуы, вариантлылығы, аңызге тарауы, аңызге тууылығы, усы ең баслы өзгешелигі деген белгилеринің барлығы әдебиет пенен жақынласпайды. Усы өзгешеликтері фольклордың барлық жанрларында көринеди. Н.Дәуқараев жоқарыдағы әдебиеттің үш тарауға (лирика, эпика, драма) бөлініуін фольклорға да пайдаланып, фольклорды эпикалық хәм лирикалық, драмалық (қарақалпақ фольклорында элементтері тууылған) [14, 68] деп үш тарауға бөліп, «тараудан кейінгі бөлініулерди, жанр» дейди де, «жанрдың ишіндегі бөлініулерди «түр» [14, 69] деп пикир жүргизеди. Фольклорда усы тараулар менен жанрлардың, оның түрлеринің жасауы хәр бир халықтың жәмийетлик, сиясий, тарийхый жасау жағдайына байланыслы хәр түрлі көринеди.

Хәр жанрдың тууылған уақыты бар. Фольклорлық жанрдың өзгешелигі ол жасап өткен жәмийетлик турмыстың мазмунын өзінде сақлап алға қарай жылыса береді. Ең әйемгі адам баласының дүньяның кубылысларын еле түсине алмай атырған уақытлары аңыз әдебиетте пайда болған жанр миф. Буннан соңғы дәуірлерде пайда болған жанрлар аңыз, әпсана, тарихый гүрриңлер хәм т.б. Ал, усы тарийхый аңызлар менен әпсаналар халық тарийхының аңызге халық ядында сақланып аңызге айтылып келген түрі.

Дүнья фольклортаныуы илиминде ең тартыслы жанрлардың бири ертеклик емес прозасы. Халық прозасының улыума аты, жанрлары бойынша пикир бүгингі күнге шекем бир шешімге келген жоқ. Рус фольклористика илиминде «сказочная проза» (буған ертеклик киреди), «несказочная проза» (буған легенда, предание, быль, сказ) деп халық прозасын еки түрге бөліп қарайды хәм (В.Я.Пропп, Л.Э.Элиасов, Л.И.Емельянов, С.Н.Азбелов, В.П.Аникин, Н.И.Кравцов, К.И.Чистов, В.Е.Гусев, Л.И.Емельянов, К.В.Чистов хәм т.б.) изертледи. Усы жанрларды классификация етиуде пайдаланатуғын тийкаргы принциптің өзи хәр түрлі.

Ал, бизге ең жақын тууысқан қазақ фольклористика илиминде ертеклик емес прозаны улыума «халық прозасы» деп алған. Қазақ фольклортаныушысы С.Қасқабасовтың «Қазақ халық прозасы» мийнетинде халық прозасын еки топқа бөледі: 1. Ертеклик проза. 2. Ертеклик емес проза. Бириншиси, ертеклик прозаға ертеклик жанрын киргизип үйренеди, ал, екінши ертеклик емес прозаға: миф, хикая, аңыз, әпсана, әңгимелерди киргизеди. С.Қасқабасов мифти «қалдық халында сақланып қалған миф жанры» деп, оны халық прозасының бир жанры сыпатында қарайды [15, 73-110]. Халық прозасын классификация жасауда С.Қасқабасов Пропптың классификациясына тийкарланады [16].

Қарақалпақ халық аңыз әдебиеті Н.Дәуқараевтың классификациясы бойынша лирикалық хәм эпикалық деп еки үлкен түрге бөліуі дурыс деп есаплаймыз. Усылай бөлістиргенде аңыз, әпсана, легендалар (әпсана) эпикалық жанрға жатады.

Қ.Мақсетовтың классификациясы бойынша аңыз, әпсаналар «прозалық жанрлар» тобына киреди. Ал, прозалық жанрлардың ишінде ертекликтерде бар, ал ертеклик прозаға жатпайтуғын, жанрлық қасийеті бойынша улыума ертекликтерге кирмейтуғын халық аңыз, әпсаналар тобына қандай ат беріуіге болады деген сорау тууады. Европа фольклористикасында, сондай-ақ рус фольклористика илиминде буны «халық прозасы», гейде «ертеклик емес проза» деп, ал қазақ фольклористлері де рус фольклористлеринің изи менен «ертеклик емес проза» деп, ал өзбек фольклористлері буны улыума «аңызге проза» деп қарайды. Мине, көріп отырғанымыздай халық прозасының бул тобына ат қойуы хәр халықта хәр түрлі.

Ал, қарақалпақ фольклортаныуы илиминде көбинесе ертекликтердин бир түрі ретінде қарап, бул топтың улыума аты жөнінде сөз болмады. Халық прозасының бул түрі ертекликтердин бир түрі емес екенлігі анық. Ал «халық прозасы» термини де бул топтың мазмунын аша алмайды, себеби халық прозасына ертекликтер де киреди. Енди улыума «халық прозасы» деп барлық қара сөз бенен атқарылатуғын жанрларды атау улыума фольклордың бул тарауының мазмунын аша алады. Усы халық прозасын «ертеклик халық прозасы», «ертеклик емес халық прозасы» деп бөліп, соның «ертеклик емес» деген тарауын аңыз, әпсана, рәуият, миф, анекдот, халық гүрриңлері киретуғынына дау жоқ. Сонда биз баслы критерия етип, ертекликтердин дәстүрі менен айтылуы хәм ертекликтердин дәстүрі пайдаланбауын алған боламыз. Бул мазмунына толық жууап береді. Бирақ, жанрдың бул тобының баслы өзгешелигі тек ертекликтердин дәстүрі ғана айырып турған

жоқ, оның баслы жанрлық қәсийети шығарманың турмыс шынлығы, фактке, болған ұақыяға тийкарланыуы. Жанрдың атамасында оның болған ұақыядан пайда болып, соң халық гүррицине айналғаны көриниуі керек деп ойлаймыз.

Дүнья фольклористика илиминде аұзыеки халық творчествосының жанрларын илимий көзқарастан классификация етиуде жанрдың туұысқанлық, генетикалық келип шығыу белгилерин, идеялық, сюжетлик мотивлериндеги, композициялық курылысындағы, көркемлик формаларындағы жақын, қайталанатуғын белгилерин группаларға бөлип, оның жәмийетте алатуғын орнын, функциясын, вариантлылығын, атқарылыуын хәм т.б. белгилерин есапқа алып анықлайды.

Фольклордың бул жанрлық тобының баслы өзгешелиги халық турмысында болып өткен ұақыялар, халықтың өзін қоршаған орталығы, турмысы, тарийхый адамлары, урыулардың, халықлардың келип шығыуы тарийхы хаққында өзиниң ойлары, яғный турмыс шынлығында болған, ямаса жасап атырған ұақыя жөнинде өзиниң пикири бул жанрдың негизинде турады. Екинши өзгешелиги сол болған ұақыяларға қыялай фантастикалық элементлердің аз араластырыуы, шынлықтың сөз етилиуін сақлау биринши планда туруы. Сюжеттиң айтылыуы, қандай жерде айтылыуы, қалай атқарылыуы, ким тәрәпинен атқарылуы, халық арасына қалай таралыуы. Усы өзгешеликтери жанрдың ең баслы өзгешелигине киреди.

Демек, жанрдың баслы өзгешелиги шынлыққа, фактке, болған ұақыяға тийкарланыуы, ал тыңлаушыны болған ұақыяға исендириуі. Ал, ертеклерде бул принцип талап етилмейди. Ертектің тийкарында фантастикалық ұақыялар менен болған ұақыя аралас болып келиуі де мүмкин, бирақ ертектен тарийхый шынлық хәм оған исендириу талап етилмейди. Ертеклер өзиниң дәстүрли «бир бар екен, бир жоқ екен» деп басланып, «соңында мурат мақсетине жетипти» деп тамамланса, ал ертеклик емес прозада бул путини менен көринбейди. Ол шынлыққа, фактке, болған ұақыяға тийкарланғандықтан оның басланыуы да, тамамланыуы да хәр бир ұақыяның характерине қарап хәр түрли болып келеди.

Қарақалпақ халық прозасын жанрлық классификация етиуде баслы шәрттери етип жанрдың жәмийеттеги орнын хәм жанрдың атқаратуғын хызметин алыу керек. Халық прозасының ең баслы критерияларының бири оның тыңлаушыға билим беріуі, тәрбия, үлги болатуғын ұақыяларды сөйлеуі. Ол басқа жанрларда бар эстетикалық принципти екинши планға шығарып, биринши орынға мағлыұмат, факт, информация беріуді қояды және сол шынлықтан сабақ, тәрбия алыуын көзде тутады. Эстетикалық күши оннан соң көринеди. Екиншиден, онда айтылған сюжеттердің барлығының дереги, факт, турмыс шынлығы менен байланыслы болып келеди. Үшинши өзгешелиги, гүрринши айтып отырған ұақыяны көрген, ямаса еситкен болады, сол арқалы тыңлаушысының исенимине ийе болады, яғный айтып отырған материалдың турмыс шынлығынан алынуы. Төртинши өзгешелиги гүрринши халық арасынан шыққан профессионал ертекли ямаса сөзге шебер адамлар менен бирге қарапайым адамларда оны атқаруға қатнаса алады, яғный аңызлық прозаның атқарылуына, халық арасына таралуына улыуа халық қатнаса алады. Бесинши өзгешелиги, аңызлық прозаны атқаруу ушын арнаулы аудитория талап етилмейди, ол еки адамдың пикир алысқан жеринде, жыйында, жолда, ошақ басында атқарыла береді. Алтыншы өзгешелиги, гүрриншиниң айтып отырған материалға көркемчилигин беріуде эпийайылығы, ұақыяны бөрттириу, гиперболизациялау бунда жүдә аз көринеди. Жетинши өзгешелиги, халық аңыз, эпсаналарының турмысшаңлығы, ол барқулла тазадан пайда болып бурынғыларын байытып отыруы. Мине, усы өзгешеликтери менен халық прозасының бул түри басқа жанрлардан толығы менен өзгешеленеди.

Қарақалпақ халқы аұзыеки әдебиятына, әсиресе усы аұзыеки прозасы бай халық. Қарақалпақ аұзыеки прозасы Шығыс пенен Батыстың аұзыеки прозасында бар дәстүртери, сюжеттери менен жанрларын өзине қабыл ете алған, соның менен бирге әйемги дәуир фольклорлық үлгилери менен орта әсирдеги хәм жаңа дәуирдеги барлық халық турмысында болған ұақыяға байланыслы пайда болған аұзыеки әңгемелерин сақлап келген мазмуну бойынша бай хәм хәр түрли формасына ийе жанр. Қарақалпақ аңызлық прозасын мазмунуна, генеология шығысы, идеялық мазмуну, әсирлер бойы қәлиплескен традициясы, сюжетлик мотивтериниң бирлиги, атқарылуы өзгешелиги, хақыйқатлықты айтыуда суұретлеудің бирлигине қарап, тийкарынан төмендегидей топтарға бөлиуге болады:

1. Биринши тобына бизиң ата бабаларымыздың ең әйемги дәуирдеги тәбияттың сырын, тәбияттағы физикалық өзгерислерди өзиниң сада түсиниги менен түсиндириу ушын ойлап тапқан гүрриндери, яғный фольклортаныу илиминде оны «мифлер» деп атайды. Буны рус фольклористтери «быличка» деп, қазақ фольклористтери «хикая» (С.Қасқабасов), «болмыс» (Р.Бердибаев) деп атайды.

2. Бул аңызлар. Аңыз бул атынан көринип турғанындай тыңлаушыға бурын болған аңызға айналып кеткен тарийхый ұақыялар, тарийхый адамлар, тарийхый жер атлары хаққында әңгеме.

Аңыздың баслы өзгешелигі болған ұақыяны хабарлау, сол ұақыяның тәрбиялық әхмийетіне кеуіл бөліу.

Аңызда (предание) бир жердің, тау, суу хәм т.б. географиялық жер атларының, я болмаса урыудың, халықтың келип шығыуы хаққында айтылады. Буған барлық нәрсенің келип шығыуы, мысалы жырау, бақсы намаларының келип шығыуы, шайырлардың шығармаларының жазылыуы, тарийхий адамлардың өмирбаянлары, хызметі хаққында халық аңызлары киреди.

3. Сюжети ески заманларда болған ұақыяны тыңлаушыға қызықлы етип айтып беріуді мақсет етеуғын, фантастикалық элементлери көбирек қосылған, китабий, диний пайғамбарлардың, өткен тарийхий адамлардың өмири хаққындағы сюжетлерге қыялй сюжетлер менен араластырылып, шығарманың тыңлаушы тәрәпинен қабыл етилиуине ажайыплық, гиперболизациялық тәрәпи күшейтилип берилген халық гүрринлери-эпсаналар болады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная 1740-41 гг. поручиком Гладышевым и геодезистом Муравиным // Географические известия, СПб, 1850.
2. Риза-Кули-Мирза. Краткий очерк Амударьинской области. СПб, 1875.
3. Рычков П. Топография Оренбургской губернии. Сочинения и переводы Оренбург, Отд. Русско-географ. Об-ва, Оренбург, 1887.
4. Каразин Н. Сказка о женском царстве. // Древняя и новая Россия. Т.3. 1875.
5. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – М., 1874.
6. Валиханов Ч. Сочинения, записи Русского географического общества по отделению этнографии. Т. XXIX, СПб, 1904.
7. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г. // Известия Русского географического общества. Т. X. СПб, 1874.
8. Беляев И.А. Шежире. Сказание о Шынгызхане // Протоколы заседаний и сообщений членов Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока. Вып. 1. – Ашхабад, 1917.
9. Ыалиханов Ш. Шығармалар жыйнағы. Т.1. – Алматы, 1961. – Б. 196.
10. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 1977. – Б. 61-71.
11. Айымбетов Қ. Қарақалпақ халық нақыл-мақалларының қысқаша түсіндірме сөзлиги хәм жүйели сөзлер. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2007.
12. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 1988.
13. Айымбетов Қ., Кожуров О. Қарақалпақ әдебиятының түрлери // Қарақалпақстан әдебияты хәм искусствосы. – Төткүл, 1939. – № 4-5.
14. Мақсетов Қ., Тәжимуратов Ә. Қарақалпақ фольклоры. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1979.
15. Каскабасов С. Казахская сказочная проза. – Алмата. 1990.
16. Қаскабасов С. Қазақ халық прозасы. – Алматы: «Ғылым», 1984.